

KANOP O`SIMLIGIDAN ISHLAB CHIQRARISH, TEXNIKA, YENGIL SANOAT VA ELEKTR ENERGIYASI SOHASIDA FOYDALANISH

Barotova Muqaddas Orifovna

Buxoro Davlat Universiteti biologiya

yo`nalishi 2-bosqich magistranti

e-mail: barotovamukaddas21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14768937>

Annotatsiya: Bugungi kunda boshqa sanoat yo`nalishlari kabi, kanop o`simligidan ishlab chiqarish sohasida foydalanish ham kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Yurtimizda qabul qilingan qonunlar, qarorlar, tadbirkorlar uchun ochib berilgan eshiklar natijasida bir qancha yo`nalishlarni qamrab olgan ishlar samarali olib borilmoqda.

Kalit so`zlar: Kanopchilik, ishlab chiqarish, gigroskopiklik, chidamli o`simlik, texnika, rivojlanish.

Abstract: Today, like other industries, hemp production is developing day by day. As a result of the laws, decisions and doors opened for entrepreneurs in our country, the work covering a number of areas is being carried out effectively.

Keywords: The hemp industry, production, hygrosopicity, resistant plant, technology, development.

Аннотация: Сегодня, как и другие отрасли, производство конопли развивается с каждым днем. Благодаря законам, решениям и дверям, открытым для предпринимателей в нашей стране, работа по ряду направлений ведется эффективно.

Ключевые слова: Конопляная промышленность, производство, гигроскопичность, устойчивый растение, завод, технология, развитие.

Mamlakatimizda yengil sanoat va boshqa ishlab chiqarish sektorlari keng rivojlanib bormoqda. Jumladan kanop, paxtachilik, don mahsulotlari sanoatida import hajmi keskin kamayib, eksport ulushi o`sib bormoqda.

2009-yil 6-mayda O`zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirining buyrug`iga asosan "Kanop-jut ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalarini tasdiqlash haqida buyruq ishlab chiqilgan. Unga ko`ra Kanop-jun ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari ilovaga muvofiq tasdiqlandi. Shu kundan boshlab kanopchilikka bo`lgan e`tibor tubdan o`zgardi desak mubolag`a bo`lmaydi.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Yuqori sifatli tola olish uchun xo'jalikda g'o'za va kanopning tezpisharligi, hosildorligi, kasalliklarga, joyning tuproq-iqlimi va boshqa noqulay sharoitlarga chidamliligi-bularning hammasi g'o'zaning eng maqbul seleksion navlarini tanlash va ulardan oqilona joylashtirishga bog'liq.

Boshqa tolalar kabi, kanop tolasi ham xalq xo'jaligining ko'pgina tarmoqlarida ishlatiladi. Qop-qonorbop material to'qish, arqon va kanop iplar eshish, texnika materiallari (brezent va boshqalar), mebelbop materiallar va gazlamalar to'qishda kanop tolasi asosiy mahsulot hisoblanadi.

Kanop tolasining ajoyib xususiyati – uning gigroskopikligidir.: u havodagi namning ma'lum qismini o'ziga olib, ortiqcha namni o'zi orqali o'tkazmay ushlab qoladi. Bundan tashqari, kanop tolasida mayda tukchalar bo'lmaydi. Shuning uchun bunday toladan ishlangan qoplarga solingan qand, shakar, un va sement kabi mahsulotlar namgarchilikda ham quruq turaveradi hamda ifloslanmaydi. Kanop poyasidan ajratib olinadigan tola miqdorini oshirish va sifatini yanada yaxshilash, mashinalarning ish unumdorligini oshirish va ularni takomillashtirish kabi ishlarni muvaffaqiyatli bajarish uchun kanop zavodlarida ko'pgina tadbirlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu tadbirlar ichida eng muhimi kanop zavodlari uchun malakali injener-texnik kadrlar, uni sifatli qayta ishlash uchun tarmoqni yaxshi biladigan mutaxassislar hamda kanop zavodi ishchilarining texnik va nazariy saviyasini talab darajasida oshirish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari kanop poyalarni pishganligini belgilashda, kanop poyadan po'stloqni ajratish, uni quritish va navlarga ajratish ishlarida xo'jaliklarga yaqindan yordam beradilar. Zavodga poya va po'stloq odatda, avgust, sentyabr, oktyabr, qisman iqlim sharoitiga qarab noyabr oylarida keltiriladi va ular bir necha oy, qayta ishlashga yuborilguncha maxsus tayyorlangan joylarda saqlanadi.

MUAMMO MUHOKAMASI VA METODLAR

Kanop poyani dastlabki ishlash zavodlari xom ashyoni kanop yetishtiruvchi xo'jaliklardan oladi. Tayyorlangan mahsulotni esa to'qimachilik sanoati korxonalariga yuboriladi. Bunda har ikkala tomon xam standartga asoslanadi. Tayyor tolali xomashyoni baholashdan asosiy maqsad uning texnik qiymatini, qancha va qanday sifatda mahsulot olish mumkinligini aniqlash hisoblanadi.

Kanoppoya va ko'k po'stloqni baholashda, asosan, undan olinadigan uzun tolaning sifati hamda miqdori e'tiborga olinadi. Bu esa ko'p faktorlarga bog'liq. Ekish va parvarish vaqtida hamma maydondagi kanop o'simligiga sharoitlarini bir xilda yaratib bo'lmaydi. Shuning uchun kanoppoya har xil morfologik belgilarga ega bo'ladi. Ulardan texnologik ahamiyatga ega bo'lgan asosiylari

poyaning uzunligi, yo'g'onligi va rangidir. Uzun kanoppoyada tola tutamlari eng zich, pishiq va elementar tolalari uzun bo'ladi. Undan ko'p miqdorda, pishiqligi yuqori bo'lgan sifatli uzun tola olish mumkin. Shuning uchun, odatda, uzun poya yuqori baholanadi. Tola miqdori va sifatiga qarab poyaning yo'g'onligi uzunligiga teskari proporsional bog'lanishda bo'ladi. Juda yo'g'on poyalardan kam miqdorda, sifatsiz tola olinadi. Buning sababi shundaki, juda yo'g'on poyalar asosan yog'ochlik hisobiga yo'g'onlashgan bo'lib, unda tola dastalari siyrak joylashadi, poyada tola dag'al bo'ladi. Kanopning o'sishi davrida sog'lom kanoppoyalari orasida birmuncha tolasi pishib yetilmagan, uzun bo'lishiga qaramay 3-4 mm yo'g'onlikka ega bo'lgan zaif poyalar (podgonlar) ham uchraydi. Normal o'sgan poyalar bilan zaif poyalar (podgonlar) ning texnologik va fizika-mexanikaviy xususiyatlarini tekshirish shu narsani ko'rsatadiki, normal o'sgan poyada zaif poyalar (podgon) ga qaraganda tola miqdori ko'p, pishiqligini yuqori, ikkilamchi tolalarning qavatlarini 4-5 marotaba ko'p, texnikaviy tutam tola yirik bo'ladi, elementar tolalar podgonnikiga qaraganda ikki baravar ko'p. Shunday qilib, podgon poyasining tolalari soni va sifatiga qarab podgon poyalar sifatsiz poya ekanligi aniqlanadi.

Kanop sanoatida kanop tolasidan qop-qanorlar, arqon, gilam va poyondozlar, kabel ipi, linolium ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bunda kanop poyasining namlikni o'ziga shimib olmaslik xususiyati namoyon bo'ladi.

Kanopchilik - Respublikada 1936 yildan boshlangan. 1972 yildan kanop maydonlari qisqarib bordi.

Yurtimizda kanop yetishtirishga jiddiy e'tibor qaratilayotganining boisi nimada? Sanoatimiz rivojida ushbu texnik ekin qanday rol o'ynaydi?

Kanop haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmaganlarda shu kabi savollar tug'ilayotgani bejiz emas. Vaholonki, O'zbekiston lub tolali mazkur o'simlikni yetishtirish, undan tola olish va tayyor mahsulot ishlab chiqarish borasida boy tajriba, yetarli salohiyatga ega davlatdir.

Kanop-g'ozadoshlar oilasiga mansub, namga, harorat hamda yorug'likka talabchan o'simlik. Shu bois uni respublikamizning deyarli barcha viloyatida yetishtirish mumkin. O'sish davri 124-145 kun bo'lib, gektaridan o'rtacha 100-120 sentner ko'k poya, 4-5 sentner urug' beradi. Yurtimiz tuproq-iqlim sharoitida 150-180 sentner ko'k poya, 8-9 sentner urug' olish mumkin. Ilg'or agrotexnologiyalar qo'llanilsa, ushbu ko'rsatkichlar yanada yaxshilanishi, shubhasiz.

Ma'lumotlarga qaraganda, kanop o'simligi Toshkent viloyatida 1939 yildan sanoat miqyosida yetishtirila boshlangan. Masalan, o'tgan asrning 80-yillarida

22 ming gektar yer maydonida parvarishlanib, 350 ming tonnadan ziyod kanop xom ashyosi tayyorlangan. O'z navbatida, xom ashyo qayta ishlanib, 37 ming tonna tola olingan. Shundan 75-80 foizi Rossiya, Boltiqbo'yi, Ukraina, Qirg'iziston, Qozog'iston Respublikalariga xom ashyo sifatida jo'natilgan. Bundan tashqari, Kuba, Buyuk Britaniya, Belgiya, Bolgariya, Polsha kabi davlatlarga eksport qilingan. Qolgan qismigina o'zimizda chuqur qayta ishlanib, tayyor mahsulotlar olingan.

Darvoqe, kanop nafaqat qimmatbaho tola olish, balki urug'i uchun ham yetishtiriladi. Chunki o'simlik urug'i tarkibida 20 foizgacha texnik moy bo'lib, u lok-bo'yoq sanoati, sovun ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Kanopchilikni qayta tiklashda dehqonlarni qiynagan asosiy muammolardan biri urug'lik masalasi bo'ldi. To'g'ri, uni chet mamlakatdan keltirish u qadar murakkab ish emas. Lekin xorij navini respublikamiz iqlim sharoitiga moslashtirish uchun kamida 2-3 yil vaqt talab etiladi. Ana shunday murakkab bir vaziyatda O'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari ko'makka kelishdi. Ilmiy dargohning Yuqori Chirchiq tumanidagi moyli, dukkakli va tolali o'simliklarni o'rganuvchi bo'limida ilmiy tadqiqot ishlari olib borish maqsadida 2009 yilda so'nggi marta ikki gektar maydonda kanop parvarishlangan edi. O'sha yili hosil cho'g'i barakali bo'ldi, 520 kilogramm urug' olinib, to'liq saqlab qo'yildi.

To'qqiz yil bu-urug'likning yaroqsiz bo'lib qolishi uchun yetarli muddat. Biroq urug'ning mo'tadil iqlim sharoitida belgilangan barcha talabga rioya qilgan holda saqlanganligi uning sifat ko'rsatkichlari yo'qolmasligida qo'l keldi. Laboratoriyalarda zudlik bilan o'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, unuvchanlik darajasi 98 foiz ekan.

Kanop, asosan, o'tloq maydonlarga ekilgan. Dehqonlar begona o'tni yerning o'z farzandiga, ekilgan ekinni esa o'gayiga qiyos qiladilar. Kanopni esa onazaminning o'z farzandidan ham afzalroq, deb hisoblashadi. Sababi, mazkur texnik ekin chin ma'noda begona o'tlarga kun bermaydi. Chunki bo'yi 3 metrgacha o'sadigan kanop ildizi chuqur ketganligi bois suv hamda o'g'itni oson o'zlashtirish bilan birga, bo'ydorligi tufayli quyosh nurlaridan ham samarali foydalanadi. Begona o'tlarga soya soladi. Shuning uchun Chirchiq daryosining yuqori, o'rta va quyi sohillarida joylashgan o'tloq tumanlarda kanop ekilgan. Ushbu an'ana bu yil ham davom ettirildi.

"Tolali ekin", deganda, xalqimiz ko'z o'ngida g'o'za gavdalanadi. Biroq kanop tolasi ham paxtanikidan qolishmaydi. Shu bois Hamdo'stlik davlatlari, xorijiy mamlakatlarda unga talab g'oyat katta. U mayinligi, pishiqligi, sanoatbopligi,

ya'ni yaxshi to'qilishi bilan ajralib turadi. Kanop tolasidan ishlangan mahsulotlar namlikni o'ziga tortishi hamda tez o'tkazuvchanligi (gigroskopik) tufayli boshqa texnik o'simliklardan olinadigan mahsulotlardan ustun turadi.

Hozirgi paytda kanop iplari elektrotexnika sanoatida kabel mahsulotlari ishlab chiqarishda, to'qimachilik sanoatida har xil gazlamalar, mebel matolari va gilam to'qishda, xalq xo'jaligida brezent, arqon, o't o'chirish uchun ishlatiladigan egiluvchan shlanglar tayyorlashda asosiy xom ashyo hisoblanadi. Hatto, kanopni birlamchi qayta ishlashda hosil bo'ladigan chiqindisi ham koni foyda. Undan qurilish plitalari, gidroliz sanoatida esa pektin, spirt, furfurola kabi kimyoviy moddalar olishda foydalaniladi. Shularning o'zi kanopning iqtisodiyotdagi ahamiyati nechog'li katta ekanligini ko'rsatib turibdi.

Kanop sellyuloza olish uchun asosiy xom ashyolardan biri hisoblanadi. Chunki mazkur o'simlik tarkibida sellyuloza miqdori 50 - 60 foizni tashkil qiladi. Bugungi kunda u AQSh, Avstraliya, Yaponiya, Ispaniya davlatlarida qog'oz sanoatini xom ashyo bilan kafolatli ta'minlash maqsadida katta maydonlarda parvarishlanmoqda. Shu ma'noda, yurtimizda kanopchilikning qayta yo'lga qo'yilishi o'z qog'oz sanoatimizga ega bo'lishimiz uchun ham keng yo'l ochadi.

XULOSA

Bir so'z bilan shuni ta'kidlash mumkinki, yurtimizda kanopchilikning rivojlanishi sanoatimiz, texnik potensialimiz, energetika yo'nalishi va boshqa bir qancha sohalar rivojiga bevosita ta'sir o'tkazadi va ushbu jarayonlar bilan birga uni qayta ishlash va sanoatning turli sektorlarida xomashyo sifatida ishlatish texnologiyasi ham ishlab chiqildi.

CONCLUSION

In short, the development of hemp in our country has a direct impact on the development of our industry, technical potential, energy and many other areas, and along with these processes it can be processed and used as a raw material in various sectors of industry. operating technology has also been developed.

Adabiyotlar:

1. Bulok, Per (2019), "Sanoat kenevir iqtisodiyoti", Kanop: sanoat ishlab chiqarish va ulardan foydalanish, CABI, 145-161 betlar, ISBN 978-1-84593-793-5
2. Bulok, Per, ed. (2019), Kanop: sanoat ishlab chiqarish va ulardan foydalanish, CAB kitoblari, ISBN 9781845937935
3. Karus, Maykl; Fogt, Dominik; Breuer, Tomas (2018), Naturfasern und Naturfaser-Werkstoffen (Deutschland und EU) tomonidan ishlab chiqarilgan Markt-und Konkurrenzsituation. [Tabiiy tolalar va tabiiy tolalar materiallari

- bozorlarini o'rganish (Germaniya va Evropa Ittifoqi)] (PDF), Gulzower texnik munozaralari, 26-guruh, Gulzow: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
4. Dyui, Lyster H.; Merril, Jeyson L. (2015 yil 14 oktyabr), G'unajin qog'oz sifatida ishlatiladigan materialdir, AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi, p.
 5. USDA Bulletin 404 - Internet-arxiv orqali

